

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ

УДК 342.31

А.И. ГОЛОВАНОВ

Желание быть гражданином демократического государства присуще каждому современному человеку. Построение сильного, самостоятельного государства, способного обеспечить реализацию желаний своих граждан, является важнейшей целью деятельности представителей высшей власти. Наиболее полно идея построения такого государства проявляется в концепции суверенной демократии.

Весной 2005 года помощник президента В.Ю. Сурков инициировал дискуссию о национальных приоритетах, а затем в феврале 2006 года выступил с основными положениями «суверенной демократии» перед партийным активом «Единой России».

Согласно определению данному самим Сурковым, суверенная демократия – это образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия формируются и направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими [3].

Распространение этой идеи в сфере экспертного сообщества и политической элиты произошло очень быстро. В формировании собственной доктрины «суверенной демократии» приняли участие ведущие политологи России: Глеб Павловский, Валерий Фадеев, Вячеслав Никонов, Виталий Третьяков, Андроник Мигранян, Алексей Чадаев, Максим Соколов, Леонид Поляков. Каждый из них высказал собственное понимание ее базовых положений и это стало одной из причин системного характера новой концепции [4].

Вскоре идея «суверенной демократии» была поддержана президентом Российской Федерации В.В. Путиным, после чего всероссийская политическая партия «Единая Россия», занимающая доминирующее положение среди политических партий страны, провозгласила в своем программном заявлении стратегию качественного обновления страны как суверенной демократии [2, с. 27]. В политических заявлениях первых лиц государства выражается общая стратегическая цель – превращение России в страну с развитым гражданским обществом и устой-

чивой демократией, с конкурентоспособной рыночной экономикой и подлинным суверенитетом.

Тот факт, что инициатива обсуждения идеи суверенной демократии в российском обществе исходила из аппарата президента Российской Федерации, свидетельствует о понимании политической элитой необходимости дискуссии по данной проблеме и принятия мер с целью построения суверенной демократии в России. Для достижения этой задачи требуется не только разработка четких понятийных, терминологических основ суверенной демократии, но и обеспечение ее реального воплощения в общественных отношениях.

Базовое понимание суверенитета состоит в том, что это независимость государства во внешних и его верховенство во внутренних делах [5, с. 1297]. В правовом отношении суверенитет трактуется как признак государства, понимаемый в качестве верховенства, самостоятельности, независимости власти [6, с. 41], как независимость государства в международных отношениях и территориальное верховенство внутри страны [1, с. 100]. Исходя из такого подхода, *суверенная демократия* предполагает, с одной стороны, верховенство государства при решении внешних и внутренних вопросов страны, а с другой стороны, – признание принципа равенства и свободы всех людей, участие народа в управлении государством [2, с. 33].

Полагаем, что одним из основных условий реализации концепции суверенной демократии в России является противодействие коррупции. Мы исходим из того, что воплощение концепции суверенной демократии, как и любая другая деятельность, требует осуществления управляемого воздействия субъекта на объект, то есть воздействия контролируемого и способного достичь своей цели. Иными словами, достижение желаемого результата возможно лишь путем претворения идеи в жизнь. Этот процесс должен быть настроен и отлажен наилучшим образом. Государство, как и любая организация, осуществляет достижение поставленных перед собой целей прежде всего посредством должностных лиц. При наличии такого явления, как коррупция, у людей возникает

так называемый конфликт интересов, когда интересу государственному начинает противостоять интерес личный.

Определение коррупции дано в Федеральном законе «О противодействии коррупции»: коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица^{*}.

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы добиться расположения власть предержащих. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена, поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой. По мере усложнения государственного аппарата и усиления власти центрального правительства появились профессиональные чиновники, которые, по замыслу правителей, должны были довольствоваться только фиксированным жалованием. На практике чиновники стремились воспользоваться своим положением для тайного увеличения своих доходов.

Понятием коррупции охватывается прежде всего деятельность должностных лиц. В Российском законодательстве отсутствует единое понятие должностного лица, которое могло бы применяться ко всем отраслям права. Однако определенные акты все же содержат дефиницию данной правовой категории. В Уголовном кодексе Российской Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях приводится толкование понятия должностного лица. Определение должностного лица дается также в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно примечанию к ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные,

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации»^{**}. Приведенное определение относится к главе 30 «Преступления против государственной власти, интересов государства и службы в органах местного самоуправления».

В примечании к ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях приведено следующее определение: «Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное»^{***}.

Как видим, в КоАП РФ представлено практически то же понимание должностного лица, что и в УК РФ, только в ст. 2.4 КоАП РФ уточняется, что значит «осуществляющее функции представителя власти»: «наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от данного лица». Кроме того, в КоАП РФ нет упоминания о «государственной корпорации», но, по-видимому, в скором времени в КоАП РФ внесут поправку, касающуюся государственной корпорации, так как в примечание к ст. 285 УК такая поправка уже была внесена в 2007 году. К лицам, выполняющим организационно-распорядительные функции, можно отнести, например, начальника отдела кадров, госинспекторов и др.; к тем, кто

*См.: О противодействии коррупции: Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ.

**См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

***См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

несет административно-хозяйственные функции (полномочия по управлению и распоряжению госимуществом), – начальников финансовых, планово-хозяйственных, снабженческих отделов. Также КоАП РФ, в отличие от УК РФ, расширяет указанное понятие за счет лиц, которые являются руководителями и иными работниками организаций и лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность.

В ст. 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» приводится следующее определение: «Должностное лицо местного самоуправления – выборное либо работающее по контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в органах местного самоуправления и не относящееся к категории государственных служащих; выборное должностное лицо местного самоуправления – должностное лицо, избранное населением непосредственно или представительным органом местного самоуправления из своего состава, наделенное согласно уставу муниципального образования полномочиями на решение вопросов местного значения».

Представляется, что для понятия «коррупция» значимой является деятельность должностного лица, являющегося представителем власти либо выполняющего организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях – в соответствии с пониманием должностного лица, которое содержится в Уголовном кодексе Российской Федерации. Однако необходимо отметить, что в условиях широкой демократизации и либерализации общества многие функции государства осуществляются не только сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления, а также юридическими лицами, учредителем которых являются указанные органы, но и лицами, не состоящими

на службе государства и не входящими в штат публично-правовых образований. Примером может являться нотариус, который не состоит на службе у государства, однако в настоящее время осуществляет часть действий, относящихся к государственным функциям (заверение сделок, удостоверение завещаний, реализация процедуры наследования имущества), другим примером могут служить саморегулируемые организации в различных сферах (в частности в строительстве).

Следовательно, понятие должностного лица можно трактовать в узком и широком смысле. Мы считаем, что разница в понимании должностного лица отражается на форме ответственности, которая возникает в случае совершения им правонарушений: при привлечении к уголовной ответственности должностное лицо понимается в узком смысле, при привлечении к административной ответственности – трактуется в широком смысле. Поскольку лица, относящиеся к широкому пониманию, так или иначе реализуют своей деятельностью государственные функции, то к ним необходимо применять понятие «должностное лицо» во всех отраслях права.

Коррупцию как явление характеризует такое соотношение интересов, при котором личный интерес превагирует над интересом государственным. В связи с этим какими бы ни были самостоятельными и сильными решения и цели государства и представителей власти, они остаются неисполненными при парализации общества и механизма государственного управления коррупцией, а демократические и правильные по своей сути цели, поставленные на высшем уровне, при их воплощении превращаются в антинародные действия нижестоящих чиновников.

Именно поэтому противодействие коррупции является важнейшим условием, обеспечивающим реализацию суверенного демократического правового государства в России в соответствии с положениями концепции суверенной демократии.

1. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права [Текст]: учеб. для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. М.: Спарк, 2004.

2. Лебедев В.А., Киреев В.В. К вопросу о понятии суверенной демократии [Текст] / В.А. Лебедев, В.В. Киреев // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Право. – 2007. – № 2 (80). – С. 27–36.

3. Лебедев В.А., Киреев В.В. Концепция суверенной демократии: современное состояние и перспективы юрисдикции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://suv-demokrat.csu.ru/node/128>, свободный (20.03.2010).

4. Орлов Д. Политическая доктрина суверенной демократии [Текст] / Д. Орлов // Известия. – 2006. – 30 ноября. № 222.

5. Советский энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М., 1989.

6. Теория государства и права [Текст] / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1985.

*Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ.